

INSON XARAKTERINI IFODALOVCHI FITOMORF KOMPARATIV BIRLIKLARI

Abdullayeva Gulandom Anvarovna
Oriental universiteti turk tili o‘qituvchisi
Gulisha1705@gmail.com

Annotatsiya Keyingi yillarda o‘zbek tilshunosligida, xususan, turkologiyasida olam manzarasida muayyan lisoniy birliklarning tutgan o‘rnini chuqur tadqiq etish yo‘nalishi ustuvorlik kasb etmoqda. Bu borada o‘zbek va qardosh turkiy tillar qiyosiga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhim hisoblanadi. Chunki “turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo‘lgan o‘zbek tili tarixi xalqimizning ko‘p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dard-u armonlari, zafarlari va g‘alabalari bilan chambarchas bog‘liqdir”. Shu ma‘noda o‘zbek va turk tillaridagi inson xarakteri va xususiyatini ifodalovchi fitomorf komparativ birliklarning qiyosiy tadqiqi ikki qardosh tilda olam manzarasining aks ettirilishida umumiy va xususiy jihatlarini aniqlashga keng imkoniyatlar yaratadi.

Kalit so‘zlar: turkiy tillar, inson xarakteri, fitomorf, komparativ birliklar, olam manzarasi, umumiy jihatlar.

Insonning ko‘rinishi va tabiatini sifatlovchi hamda ochib beruvchi birliklar tahlili uzoq yillardan buyon tilshunoslarni qiziqtirib keladi. Ayniqsa, ushbu masala keyingi yillarda ko‘proq lingvomadaniyatshunoslikning obyektiga aylandi. Fanda madaniyat tushunchasiga ko‘plab yondashuvlar bor. Madaniyat keng ma‘noda – bu “obyekt va qat‘iy belgilangan tartib-qoidalar yig‘indisi bo‘lib, insonning xulq-atvori, xatti-harakatlari, olgan bilimlari, o‘zlikni anglash, dunyoning ramziy ma‘nolarini tushunish va bilish shakllarini o‘z ichiga oladi”. Shu jihatdan ham ayni muammoga lingvomadaniyatshunoslar diqqat qaratmoqda.

Bu yo‘nalishda rus, ingliz, fransuz, turk, o‘zbek tilshunosligida salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, rus tilshunosi I. Voloshkinaning “Inson xarakteri” –

frazasemantik maydon (fransuz tili materialli asosida)” mavzusidagi dissertatsiyasini ko‘rsatish mumkin. Ushbu tadqiqotda inson xarakteri bilan bog‘liq birliklar dunyoning lingvistik tasvirining barqaror parchasi o‘laroq ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, “inson xarakteri” tushunchasini lingvistik jihatdan o‘rganishga harakat qilingan, xarakter ruhiy va intellektual bog‘liqligi tushuntirilgan. Ishda yozilishicha, shaxs fe‘l-atvori ona tilida so‘zlashuvchilar ongida ko‘p marotaba bilvosita, shaxs tomonidan ifodalangan xatti-harakatlarning murakkab komplekslarini kuzatish orqali aks ettirilgan aqliy obyektlardir. Tahlil qilingan frazeologik materiallar insonga xos xususiyatlar, uning ruhiy va emotsional holatlari, jismoniy harakatlari, odamlar bilan munosabatlari va boshqalar atrofida to‘plangan.

G. Vatletsov zoomorf lug‘aviy birliklar tizimi va uning inglizcha-ruscha ekvivalentligini o‘rganish asnosida zoonimlarning zamonaviy ishlab chiqarish va kasbiy sohadagi foydalanish jihatlariga ham e‘tibor qaratadi.

Lab gilosga o‘xshatish asnosida ko‘z charosga, ya’ni uzumning qora rangli navi – charosga qiyoslanmoqda. Turklarda esa “qorachadan kelgan odam” ta’rifida “üzüm gibi” o‘xshatishi qo‘llanadi va bunda qora rangli uzum ma’nosi faollashtirilgan. Shuningdek, *‘çöpsüz üzüm’ yakın akrabaları hayatta olmayan kişi, üzüntü verici bir şeymiş gibi dursa da özellikle zengin koca arayan hanımlar için çift katlı ekmek kadayıfi durumudur. Cho‘psiz uzum* birikmasi hech kimi yo‘q yolg‘iz ayolni ifoda etadi. *Üzüm gibi* turklarda qorachadan kelgan ma’nosida keluvchi bu metafora turk tilida asosan qorachadan kelgan qariya kishini bildirsa, o‘zbek tilida bu ko‘rinish uzumning quritilgani *mayizday* ifodasi yordamida beriladi.

Turk tilida *ayva göbekli* metaforasi orqali qorni pastga osilgan kishining tasviri ifodalanadi. Ayva - bu behi, behi fitonimining shakli turk tilida qorni osilgan odam obrazi uchun qo‘llanadi. O‘zbek tilida esa behi orqali inson tasvirlanmaydi, “qorni qopday” yoki “tarvuz yutib olganday” o‘xshatishli birikmalaridan foydalaniladi. Bunga qardosh tillar orasidagi farq sifatida qarash mumkin.

Turk xalqi lingvomadaniyatida zaytun fitonimi katta o‘rin tutadi. Zaytun qora bo‘lishi bilan birga, ham foydali ham mazali bo‘lgani uchun *zeytin gibi* (“zaytun kabi”) o‘xshatishli birikmasi qorachadan kelgan, istarali qizlarni ta’riflashda ishlatiladi.

Turk va o‘zbek olam lisoniy manzarasida gullar bilan bog‘liq birliklardan qizlarni ismini qo‘yishda keng foydalaniladi. Xususan, o‘zbek qizlarga *Lola, Rayhon, Gunafsha* va bosh komponenti gul bilan bog‘liq bo‘lgan o‘nlab ismlar qo‘yilsa, turklar qiz farzandlarini *Lale, Gül, Çiçek, Filiz, Nihal, Gonca, Yonca, Nergis, Reyhan* singari ismlar bilan atashni ma’qul ko‘rishadi.

Turk va o‘zbek olam lisoniy manzaralarida o‘t-o‘lan nomlari vositasida ham inson obrazini aks ettirish tushunchasi shakllangan. Ayniqsa, kishilarning salbiy obrazini gavdalantirishda o‘t-o‘lan bilan bog‘liq til birliklari faol ishlatiladi. Masalan, turkchada bilimsiz, tajribasiz, qadr topmagan odam “ot gibi” komparativi bilan beriladi: “Etrafımızda uzun otlar, yalçın kayalar vardı” (Atrofımızda yovvoyi o‘tlar, baland qoyalar bor edi).

Turk lingvomadaniyatida hech kimga foydasi tegmaydigan bilimsiz, qadrsiz kishi yulib tashlanadigan begona o‘tga o‘xshatiladi. Shuningdek, turk tilida o‘t fitonimi inson boshi birligi bilan kelganda *ot kafalı* shaklida “kallasi ishlamaydigan kishilar”ga nisbatan qo‘llanadi. O‘zbek tilida esa o‘t fitonimi fe‘l shaklini olganda, “fikridan tez chalg‘iydigan, bir tog‘dan, bir bog‘dan gapiradigan odam” tasvirini ifodalashda o‘tlab ketmoq frazemasidan istifoda etiladi.

Turk tilida “biror ishni bitirish uchun yopishib olgan odam, kishilarni ketidan qolmaydigan kishi”ga nisbatan *sarmaşık gibi* komparativi yordamida aks ettiriladi. O‘zbek tilida ham ayni holatdagi inson chirmoviq yoki pechak o‘ti fitonimi vositasida ifodalanadi. O‘zbek tilidagi *chirmovuqqa o‘xshab yopishib oldi* birikmasi xira, sur, shilqim odamlarga nisbatan ishlatiladi.

Turk tilida “achchiq so‘zlarni so‘zlaydigan, ya’ni og‘zidan yomon gap tushmaydigan odam”ga nisbatan *diken dilli* (tikon tilli) birligi qo‘llanadi. Bundan

tashqari *biber dilli* komparativi tili achchiq ma'nosida keladi. Bu har ikkala tilda o'xshash vositalar yordamida beriladi. Biber//qalampir, u achchiq bo'lgani uchun tili *fidan gibi* birligi bo'lib, u "niholdek" ma'nosida "katta hayotga endi qadam qo'yayotgan odam"ga nisbatan ishlatiladi. Turklarda bo'yi novcha, ozg'in kishilarga ham *fidan gibi* yoki *dalfidan boylu* birikmasi ham qo'llanadi. *Dalfidan boylu* birikmasi turk tilida fidan - nihol ma'nosini beradi, dal esa shox demakdir. Bu birikma turk tilida qotmadan kelgan novcha bo'yli ma'nosini beradi: *Kim der ki bu fidan boylu kız iki çocuk anasıdır.* (Kim ham ishonadi bu navnihol qizning ikki farzandi borligiga). Ba'zi o'zbek tilidagi *terakdek* o'xshatishli birikmasiga ham to'g'ri keladi.

Turk tilida *fidan* so'zi ham, *filiz* (kurtak) so'zi ham yosh ko'rkam kishilarga nisbatan qo'llanadi. Ingichka va go'zal qomatli inson tasvirida odatda aynan shu fitonimlardan foydalaniladi. *Yeşil çeltik filizleri bir parmak uzunluktaydı. "Filiz-ince ve güzel vücutlu"* ("kurtak"), ya'ni turk tilida bu so'z kurtak degan ma'nosini anglatib, o'zbek tilida yangi chiqqan gulg'uncha ma'nosida qo'llanadi.

Turk tilida inson obrazini gavdalantirishda keng tarqalgan daraxt turlaridan biri xurmo daraxtidir. Taxminan 8000 yildan beri mavjud bo'lgan xurmo daraxti turk xalqi hayotida juda muhim o'rin tutadi. Xurmo daraxti inson kabi suv va quyoshga ehtiyoji yuqori o'simlik turi hisoblanadi. Hurmo uchun suv va issiqlik yetishmasa u hosil bermaydi. Agar suv yaxshi yetkazilib, issiqlik bo'lmasa bo'yi yaxshi o'sgani bilan u meva bermaydi. Shu bois, turklarda nozikta'b, doim e'tibor talab insonlar, asosan, ayollar xurmo daraxtiga qiyos qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

Djumabayeva J. va boshqalar. Doston matnidagi zoomorfizmlar va ularning uslubiy xususiyatlari // "Oriental Art and Culture" scientific-methodical journal, 2020. – B. 137-143

Marufova Z. O‘zbek mumtoz she‘riyatida zoonimlar vositasida go‘zallik ifodalash // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific journal 1(3), 2021. – B. 307-311

Koshg‘ariy M. Devonu lug‘otit turk. I tom. – Toshkent, 1960. – B.311.

Абдужабборова Ф. “Қутадғу билиг”даги шахс белги-хусусиятини англатувчи лексика // Филол. фан. ном. дисс. Автореф. – Toshkent, 2011. – Б.162.

Бахронова Д. Антропозооморфизмларнинг семантис ва лингвокултурологик хусусиятлари (ўзбек ва испан тиллари материалида) Дисс. Автореф. Toshkent, 2017.

Шарова А. Зооморфизмы как средство репрезентации гендерных концептов в английской лингвокультуре // Ярославский педагогический вестник. №3, 2010 – С. 144-148.

Tosheva D. Zoonim komponentli maqollarning lingvoturkologik xususiyatlari // Filol, fan. bo‘yicha falsafa dok. diss. – Toshkent, 2017. – B. 152.

Nesin A. Şimdiki Çocuklar Harika. – İstanbul: Nesin Yayınevi, 2005. – S. 53.

Hakimov M. tarjiması. G‘aroyib bolalar. – Toshkent: Sharq, 2006. – B. 138-139.

Esendal M. Türkçe sözlük. – Ankara. 2010. – S.47 44 Kemal Y. Türkçe sözlük. – Ankara. 2010. – S.60